

समकालीन कलाकार, सुरेन्द्रपाल जोशी एवं जगदीश स्वामीनाथन समकालीन कला, संस्कृति और पहचान

शालिनी¹ एवं अलका तिवारी²

1. शोध छात्रा, एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ
2. शोध निर्देशिका एवं प्राचार्या, एन. ए. एस. कॉलेज मेरठ

Received : 29/11/2022

1st BPR : 06/12/2022

2nd BPR : 13/12/2022

Accepted : 17/12/2022

Abstract

समकालीन कला आज की कला है, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में या 21वीं सदी में निर्मित हुई है। समकालीन कलाकार विश्व स्तर पर प्रभावित, सांस्कृतिक रूप से विविध और तकनीकी रूप से आगे बढ़ने वाली दुनिया में काम करते हैं। उनकी कला सामाग्री, विधियों, अवधारणाओं और विषयों का एक गतिशील संयोजन है जो 20वीं शताब्दी में पहले से ही अच्छी तरह से चल रही सीमाओं की चुनौती को जारी रखती है। विविध और उदार, समग्र रूप से समकालीन कला को एक समान, संगठित सिद्धांत, विचारधारा या वाद की कमी से अलग किया जाता है। समकालीन कला एक सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा है जो व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान, परिवार, समुदाय और राष्ट्रीयता जैसे बड़े प्रासंगिक ढांचे से सम्बन्धित है। समकालीन कला एक व्यापक ऐतिहासिक बातचीत का हिस्सा है जिसमें व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान, परिवार, समुदाय और राष्ट्रीयता जैसी चीजें शामिल हैं। कला संस्थान, संग्रहालयों और दीर्घाओं से लेकर मामूली दीर्घाओं, गैर-लाभकारी स्थानों, कला विद्यालयों और प्रिंटों के साथ-साथ किएटिव, क्यूरेटर, संपादकों, कलेक्टरों और संरक्षकों के कार्य कला की दुनिया के काम करने के लिए आवश्यक है।

Key words: समकालीन कलाकार, सुरेन्द्रपाल जोशी, जगदीश स्वामीनाथन, समकालीन कला, संस्कृति।

प्रस्तावना

समकालीन कला को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें ऐसी विविधता शामिल है कुछ लोगों का तर्क है कि आधुनिक कला का मूल दृष्टिकोण और लक्ष्य स्वयं कलाकृति की प्रकृति को चुनौती देना है। समकालीन कला समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए यह स्वयं को व्यक्त करने का एक साधन है क्योंकि यह सामाजिक और सांस्कृतिक टिप्पणी प्रदान करने का तरीका है। कुछ समकालीन कला को "हमारे जीवनकाल" के भीतर निर्मित कला के रूप में परिभाषित करते हैं यह मानते हुए कि जीवन कला और जीवन काल अलग-अलग हैं। हालांकि एक मान्यता है कि यह सामान्य परिभाषा विशिष्ट सीमाओं के अधीन है।

एक सामान्य विशेषण वाक्यांश के बजाय एक विशेष प्रकार की कला के रूप में "समकालीन कला" का वर्गीकरण अंग्रेजी भाषी दुनिया में आधुनिकतावाद की शुरुआत में वापस जाता है। लंदन में समकालीन कला सोसायटी की स्थापना 1910 में आलोचक रोजर फ्राई और अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक संग्रहालयों में रखने के लिए कला के कार्यों को खरीदने के लिए एक निजी समाज के रूप में की गई थी। इस शब्द का उपयोग करने वाले कई अन्य संस्थानों की स्थापना 1930 के दशक में हुई थी जैसे 1938 में एडिलेड, आस्ट्रेलिया की समकालीन कला सोसायटी और 1945 के बाद बढ़ती संख्या कई जैसे समकालीन कला संस्थान बोस्टन ने इस अवधि में आधुनिक कला का उपयोग करने वालों से अपने नाम बदल दिए क्योंकि आधुनिकता को एक ऐतिहासिक कला आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया था।

ब्रिटेन में समकालीन कला एक सांस्कृतिक घटना बन गई। 1990 के दशक में कलाकारों के प्रसिद्ध होने के साथ लेकिन इसके परिणामस्वरूप रचनात्मक स्वर्ग की कामना नहीं हुई कुछ विद्वानों जैसे कि जूलियन स्पैडिंग और डोनाल्ड स्पिट ने तर्क दिया है कि संदेहवाद यदि एकमुश्त अस्वीकृति नहीं है तो यह समकालीन कला के लिए मान्य और स्वीकार्य प्रतिक्रिया है। समकालीन कला शुरू में आधुनिकता के साथ विकसित हुई हालांकि अब इसे उस स्कूल से भिन्न के रूप में देखा जाता है। 1910 में रोजर फ्राई और उनके सहयोगियों ने समकालीन कला समाज की स्थापना की। उस समय यह केवल एक निजी समाज था जहाँ सार्वजनिक संग्रहालयों के लिए कलाकृतियां खरीदी जा सकती थी 1930 के दशक के दौरान समान शब्दावली के साथ अधिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। क्षेत्र के विद्वानों ने आधुनिक कला को एक विशिष्ट शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया जो एक विशिष्ट समय अवधि के साथ संरेखित होती थी। इसके विपरीत समकालीन शैली समय के साथ आगे बढ़ती रहती है, जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों और परिणामों को जोड़ती है।

समकालीन कलाकारों का अध्ययन

• सुरेन्द्रपाल जोशी

सुरेन्द्रपाल जोशी (23 जुलाई-12 जून 2018) एक भारतीय कलाकार मूर्तिकार और चित्रकार थे जो अपने कामों में प्रयोगात्मक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के देहरादून में समकालीन कला के उत्तरा संग्रहालय में उनके काम का एक संग्रह है।

• जगदीश स्वामीनाथन

जगदीश स्वामीनाथन जिन्हें अक्सर जे स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है वे भारतीय चित्रकार कवि और लेखक थे, जो 21 जून 1928 से 24 जून 1994 तक रहें उन्होंने 1982 में भोपाल में एक बहुकला परिसर भारत भवन की स्थापना में मदद की और 1990 तक रूपंकर कला संग्रहालय के निदेशक के रूप में कार्य किया।

जीवन चरित्र

जोशी 1988 में जयपुर स्थानांतरित हो गए और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया उन्होंने 2008 में रोजगार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और पेंटिंग करना जारी रखा। जोशी ने अपने जीवनकाल में 22 एकल प्रदर्शनियां और कई भित्ति चित्र बनाए थे उनके अमूर्त चित्रों और भित्ति चित्रों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। उनके द्वारा डिजाइन किए गए भित्ति चित्र नई दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुंबई में हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी और विशाखापत्तनम् में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पाए जा सकते हैं। जोशी ने यूनाइटेड किंगडम से कार्डिफ यूनाइटेड किंगडम में भित्ति चित्र डिजाइन करने के लिए 1997 में एक फेलोशिप जीती। जोशी ने 2015 में राज्य के पहले कला संग्रहालय उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय को आकार देने के लिए देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण भवन परिसर में काम करना शुरू किया। संग्रहालय का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने 2017 के अंत में जोशी के निधन से कुछ महीने पहले किया था। संग्रहालय में उनकी पेंटिंग, डिजिटल प्रिंट तस्वीरें और इन्स्टालेशन शामिल हैं जो उनके प्रतिबिंबों और बचाव प्रयासों के प्रतिक्रिया करते हैं जो उन्होंने 2013 के उत्तर भारत में बाढ़ के बाद तबाह पहाड़ों की यात्राओं के दौरान देखे थे।

स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। दिल्ली में हाईस्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक प्री मेडिकल प्रोग्राम में दाखिला लिया लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और कोलकाता चले गए जहाँ उन्हें गुजारा करने के लिए अजीबोगरीब काम किया। वह दिल्ली लौट आए और मजदूर आवाज पत्रिका के संपादक बनने से पहले एक हिंदी कहानी पत्रिका के उप-संपादक के रूप में काम किया वह 1948 तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे जब वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक कश्मीरी गेट में शाम की कक्षाएं लेना शुरू किया शैलोज मुखर्जी व भावेश चंद्र सान्याल के तहत प्रशिक्षण लिया। 1960 में भारत लौटने पर उन्होंने अपनी पहली बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की।

कार्य

जयपुर में कला महाविद्यालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद जोशी उत्तराखंड लौट आए अल्मोडा के मूल निवासी वह वर्तमान में गुनियाल गांव में रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा कैनवास कलाकृति से परे कुछ ऐसा बनाना है जो उत्तराखंड में कलाकारों और कारीगरों की नई पीढ़ी को प्रेरित करें। उनका मानना है और ठीक ही है कि उत्तराखंड संस्कृति और विरासत का खजाना है जिसे कला के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। कला संग्रहालय में 2013 की उत्तराखंड आपदा से संबंधित कला के साथ-साथ कई अन्य कलाकृतियां और प्रतिष्ठान शामिल होंगे जो आंगतुको को विस्मय में छोड़ देंगे। सुरेन्द्र पाल जोशी ने स्वयं अपनी कलाकृति से विभिन्न देशों का दौरा किया है उनका विश्वास था कि राज्य में प्रतिभाशाली कलाकारों की कोई कमी नहीं है और उत्तराखंड सही प्रदर्शन के साथ दिल्ली व मुंबई में कला संरक्षकों के लिए आसानी से एक आकर्षक कला बाजार बन सकता है।

जे स्वामीनाथन का एक प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने गोंड और भील जैसी जनजातियों के स्थानीय चित्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने में मदद की। 1981 में स्वामीनाथन ने अपने घर की मिट्टी की दीवारों पर एक युवा गोंड कलाकार जंगगढ सिंह श्याम की पेंटिंग की खोज की जो पहले ज्ञात आधुनिक गोंड कलाकार बने। जगदीश स्वामीनाथन ने सात हिंदी कविताएं भी लिखी जिन्हें इस आत्मकथा के समापन पर प्रस्तुत किया गया है। स्वामी ने अगस्त 1962 में गुजरात के भावनगर में स्थापित अल्पकालिक कलाकार समूह गुप-1890 के सह संस्थापकों में से एक थे। समूह के अन्य 11 सदस्यों में जेराम पटेल (1930), राजेश मेहरा, अंबादास (1923-2012), गुलाम मोहम्मद शेख (1937), एरिक बोवेन (1929-2002), हिम्मत शाह (1933), नागजी पटेल, रेडप्पा नायडू और ज्योतिभट्ट शामिल थे।

पुरस्कार और सम्मान

सुरेन्द्र पाल जोशी

- राष्ट्रीय कला पुरस्कार, ललित कला अकादमी नई दिल्ली
- यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केंद्र
- स्वर्ण पदक यूनेस्को
- ब्रिटिश काउंसिल द्वारा भित्ति डिजाइन के लिए फ़ैलोशिप
- अखिल भारतीय पुरस्कार राजस्थान ललित कला अकादमी

जे स्वामीनाथन

- 1981-90 संस्थापक निदेशक, रूपांकर संग्रहालय भारत भवन भोपाल
- 1968-70 जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति से सम्मानित
- 1963 स्थापित सदस्य समूह 1890, 12 कलाकारों का एक समूह भावनगर गुजरात

निष्कर्ष

इसका अर्थ सामाजिक प्रवचन व्याख्या और विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत व्याख्याओं के साथ-साथ औपचारिक और वैचारिक मुद्दों से आकार लेता है जो कलाकार को पहली जगह में आकर्षित करते हैं इस दृष्टिकोण में समकालीन कला उस दुनिया के बारे में चलते हैं संवाद और बौद्धिक पूछताछ के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।

सन्दर्भ

- ब्लू चिप्स: शीर्ष भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन, तैयब मेहता, एस एच रजा, जे स्वामीनाथन, वीएस गायतोंडे, इंडिया टुडे 17 अप्रैल 2006 12 मई 2013 को लिया गया।
- जवाहरलाल नेहरू अध्येताओं की आधिकारिक सूची (1969-वर्तमान) जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड
- उद्यान वाजपेयी: जंगर कलाम –एक परंपरा की कथा गोड पेटिंग मध्यप्रदेश, भारत:आदिम जाति कल्याण विभाग।
- "लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जे स्वामीनाथन" आईजीएनसीए, न्यूजलेटर 11 अगस्त 2014 को मूल से संग्रहीत।
- "बारह पुरुष और एक अल्पकालिक विचार" कला भारत 3 मार्च 2012।
- प्रसिद्ध कलाकार सुरेन्द्र पाल का निधन, जयपुर समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया 14 जून 2018
- पहचानने वाले कलाकार सुरेन्द्र पाल जोशी, उरबंदियो का सफर, दैनिक जागरण 14 जून 2018
- अराजक चित्रकार सुरेन्द्र पाल जोशी, आखिरी में आखिरी अमर उजाला 13 जून 2018
- प्रख्यात मूर्तिकार सुरेन्द्र पाल जोशी की मौत, हिन्दूस्तान 13 जून 2011

